

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

¹Ю.Ю. Гнездовский, ²И.И. Капалыгина

¹Кандидат физико-математических наук, Гродненский государственный университет,

²Доктор педагогических наук (Российской Федерации), Гродненский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183387>

***Аннотация.** Данная статья рассматривает социально-педагогическое сопровождение студентов в инклюзивной образовательной среде. Авторы исследуют методы и подходы к обеспечению поддержки и адаптации студентов с различными особенностями в инклюзивных учебных средах. Обсуждаются роли педагогов и специалистов по социальной работе в создании благоприятной обучающей среды, а также предлагаются рекомендации по оптимизации процесса инклюзивного образования для максимального развития каждого студента.*

***Ключевые слова:** Личная ответственность за поведение, Альтернативность профилактической работы, Личностно-значимые.*

Учреждения образования в Республике Беларусь призваны формировать у студентов умение учиться, добывать информацию, извлекать из нее необходимые знания, а также способствовать созданию благоприятного образовательного пространства. Внедрение и обновление производственных, образовательных, медицинских и многих других технологий дает возможность достигать необходимого уровня подготовки будущих специалистов, а также опережает темпы смены поколений. Непрерывное образование и при необходимости способность к переквалификации являются условием успеха жизнеобеспеченности личности.

Формирование личности человека происходит на протяжении всей его жизни, но именно в учреждении образования закладываются основы тех качеств специалиста, с которыми он вступит в новую сферу деятельности, где продолжится совершенствование его как личности и профессионализма. Студенчество составляет группу людей, которая пополняет ряды интеллигенции. Главное направление в жизни студентов – учеба, развитие своего интеллекта, духовный и нравственный рост, овладение профессией. Пребывание в вузе должно оказывать в максимальной степени положительное влияние на студента, обеспечивающее приобретение им качеств и опыта, необходимых ему как будущему специалисту.

Необходимо создать правильное представление об общественном значении и содержании работы по выбранной ими профессии, о личных перспективах. Важно поддерживать уверенность в своей профессиональной пригодности, понимание необходимости овладения всеми дисциплинами и видами подготовки, предусмотренными учебным планом. На занятиях желательно связывать личные стремления и жизненные цели обучаемых с задачами общества, необходимостью ускоренного экономического и социального развития. В развитии личности студента большое место занимает его работа над собой. Расширяя свои знания, вырабатывая и приобретая все новые умения, он может

внутренне существенно изменяться, совершенствовать свои способности, характер.

Существенное место в ряде проблем обучения студентов занимает их адаптация к требованиям и условиям обучения. В силу расхождения в методах обучения, применяемых в школе и высшем учебном заведении, это, скорее всего, проблема дидактической адаптации – переход на новый режим работы, овладение новыми ее способами. Затруднения, связанные с такой адаптацией, способны перерасти в психологические барьеры, поэтому она не исчерпывается лишь привыканием к новым способам обучения. Необходима адаптация к требуемой познавательной деятельности. От успеха ее осуществления, наряду с другими условиями, зависит повышение качества обучения.

Практика показывает, что благоприятно сказывается на учебной деятельности студента воспитательная и идеологическая работа, творческая учебная деятельность, интересные общественные поручения, в том числе участие в соревнованиях, забегах, купаниях, лыжных гонках и др. Полезна психологическая разгрузка, взаимопомощь, понимание в процессе взаимодействия. При этом важны не только результаты, но и участие студентов в проведении разнообразных мероприятий.

Обучение базируется на следующих положениях:

1. *«Не навреди!»* – все методы и приемы должны быть обоснованными и проверенными на практике, не наносящими вреда каждому студенту.

2. *Личная ответственность за поведение* – у каждого студента необходимо поддерживать чувство ответственности за свою жизнь и здоровье.

3. *Успешность и позитивность коллективного дела* – акцент делается только на хорошие моменты в жизни студентов, позитивные достижения, похвалу за достигнутые результаты, после этого отмечаются недостатки в работе и корректируются действия.

4. *Опережающие воздействия и заблаговременность* – реализация ранней профилактики и коррекции поведения, заблаговременность действий и процедур.

5. *Альтернативность профилактической работы* – использование альтернативных видов деятельности антипод разрушающим воздействиям с учетом индивидуальных интересов студентов.

6. *Оздоровительная направленность деятельности* – адаптационная работа должна способствовать позитивному влиянию на здоровье.

Теоретическим компонентом профессионального образования является система предметов, обеспечивающая ориентировку в социальной деятельности как основу профессиональной деятельности в этой действительности. Для будущего социального работника стало необходимым понимание и принятие развивающей (личностной, вариативной) парадигмы, глубокая рефлексия над педагогическим процессом. Это существенно меняет требования к самой профессиональной деятельности.

С учетом практико-ориентированного подхода в современном образовании студент должен иметь правила *перехода от теоретических знаний к действию*, правила выбора конкретных решений на основе теоретических знаний. Мало знать, как надо действовать в различных ситуациях, необходимо еще и понимать и почему надо действовать именно так. Для этого большая часть учебной деятельности должна быть развивающей, иметь мотивацию, носить функциональный и коммуникативный характер. Материал должен подаваться проблемно и предлагаться не для запоминания, а для организации мыслительной деятельности, давать возможность сформировать свое мнение, свою

собственную образовательную траекторию. Поэтому потенциальной целью образования становится формирование человека, способного занять самостоятельную позицию по отношению к внешним условиям.

Насущной необходимостью становится *обучение приемам и методам работы с материалом*. Информация без умения ею пользоваться имеет мало смысла. Поэтому на первый план встает не проблема количества знаний, а проблема что надо уметь и какими компетенциями владеть. Будущий специалист должен обладать набором компетенций, в том числе и профессиональных, уметь использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения широкого диапазона жизненных задач в социальной сфере общения и отношений.

И наконец, чтобы специалист с образованием был востребован обществом при любых условиях, его надо *не просто учить – важно научить учиться*. Пассивный тип сознания – это уход от принятия собственного решения, уклонение от личностного выбора и принятие права на выбор у других. Формирование готовности к самостоятельному познанию – залог успешного развития общества.

Сама по себе передача информации от одного поколения к другому не в состоянии обеспечить развитие общества. Важнейшим условием такого развития является способность каждого члена общества к творческой деятельности, результаты которой лежат в основе процессов обогащения, трансформации и развития социального опыта человечества. Необходимость ориентировать студента на самоопределение и самоактуализацию, поддерживать личностное развитие. Саморазвитие есть та необходимая почва, на которой может существовать современное образование. Система образования в лице педагога выполняет жизненно важную функцию – помощи и поддержки при вхождении молодого поколения в социум. Только то общество способно двигаться вперед, где целью образования является воспитать человека, способного превзойти своих педагогов.

Обучая студентов на оптимальном уровне сложности, можно отметить формирование следующих позиций, начиная с первого курса обучения: осознание правильности выбора жизненной стратегической и профессиональной позиции, развитие адаптационных и рефлексивных качеств, а также психических свойств личности с учетом изменяющихся социальных условий, сформированность социально приемлемого, нравственно нормативного опыта взаимодействия с людьми и поведения в обществе. Указанные характеристики студента имеют общественно-значимый и личностно ценностный смысл и могут выглядеть следующим образом:

Личностно-значимые: психическое равновесие; обладание качествами, которые нужны для установления гармоничных связей; отсутствие болезненных психических явлений; успешная психологическая адаптация в обществе; творческая активность и самореализация; осознание ценности собственного бытия; реализация своей социальной и биологической сущности.

Общественно-значимые: способность выступать активным субъектом собственной жизни и нести ответственность за здоровье и жизнь других людей; позитивное воздействие человека на другого человека и на самого себя; баланс между умением отдавать и взять от другого, быть одному и быть среди других людей; гармония между своей

жизнедеятельностью и окружающей средой; ориентация на выполнение своей жизненной задачи.

Применение активных форм и методов работы со студентами, доступных для каждого из обучающихся в практике работы учреждений высшего образования, не противоречит гуманистическим идеям в обществе. Данный факт подтверждает направленность процесса взаимодействия на личность студента, особенно если студент нуждается в поддержке и защите; создание благоприятных условий для получения новых знаний, профессии, развития и проявления творческой индивидуальности, высоких гражданских, нравственных интеллектуальных, физических качеств. Исключает недобросовестность и фальсификацию фактов. Это способствует передаче разным по своим возможностям молодым людям накопленного научного и культурного наследия прошлого, формированию сознания и мировоззрения, которое поможет адаптироваться в быстро изменяющемся мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-muzyki-na-chelovecheskiy-organizm>
2. Комарова Г.Н. Искусство исцеляющее: Метод арт-терапии / Познавая образы мира: культура и искусство в прошлом и настоящем: Сборник статей. – Вып. 1. – Казань, 2008.